

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

RAJAPBAEV Batir Bekimbetovich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040676>

QORAQOLPOQ MUSIQASINING RIVOJLANISHIDA PEDAGOGIKA FANINING BA'ZI MASALALARI

ANNOTATSIYA

Bu maqolada musiqa faniga bolgan e'tibor, iste'dodli yoshlarni qollab-quvvatlash, dars jarayonining moddiy texnik bazasini rivojlantirish, ilg'or innovatsion g'oyalarga tayangan holda dars o'tilishi va musiqiy ta'lim va tarbiya haqida, musiqa san'ati asosida o'quvchi shaxsining estetik madaniyati, milliy g'urur va insoniylik tarbiyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik texnologiya, didaktika, liberalashtirish, estetik madaniyat, musiqa, ma'naviyat, san'at, insoniylik, ma'naviy zavq, ohang, nola, mustaqil ta'lim, etika, innovatsion g'oya, hazina, mumtoz, fazilat.

SOME ISSUES OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE DEVELOPMENT OF KARAKALPAK MUSIC

ANNOTATION

This article focuses on music science, supporting talented young people, developing the material technical base of the lesson process, teaching based on advanced novacion ideas, and compressive about education and upbringing, the aesthetic culture of the shooter personality based on the art of music, the upbringing of national pride and humanity.

Keywords: pedagogy, pedagogical technology, didactics, liberalization, aesthetic culture, music, spirituality, art, dishonesty, spiritual pleasure, tone, moan, independent bowing, ethics, novakiyon idea, hazelnuts.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РАЗВИТИЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ МУЗЫКИ

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена музыкальной науке, поддержке талантливой молодежи, развитию материально-технической базы учебного процесса, преподаванию, основанному на передовых идеях novacion, и сжатию информации об образовании и воспитании, эстетической культуре личности стрелка, основанной на музыкальном искусстве, воспитании национальной гордости и человечности.

Ключевые слова: педагогика, педагогическая технология, didaktika, либерализация, эстетическая культура, музыка, духовность, искусство, нечестность, духовное наслаждение, тон, стон, независимый поклон, этика, идея Новакийона, фундук.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoevning “Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san’at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi...” degan soʻzlarining ma’nosini chuqur anglagan holda, madaniy muassasalarga aholini, ayniqsa yoshlarimizni keng jalb qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Prezident “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish koncepciyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, “Moddiy madaniy meros obektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari hamda “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, shubhasiz, madaniyat sohasidagi yangi yutuqlar, o‘zgarishlarga va islohotlarning amalga oshishiga turtki bo‘ldi.

Muhtaram Prezidentimiz tomonidan musiqa ta’limiga alohida e’tibor qaratilayotganligi barchamizga ma’lum, so‘ngi yillarda yuzlab yangi san’at va madaniyat maktablari, ixtisoslashtirilgan san’at maktablari foydalanishga topshirilmoqda, ular zamonaviy uskunalar va axborot texnologiyalari bilan talab darajasida ta’minlanmoqda. Bolalar musiqa va san’at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo‘yicha 2009—2014 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturida ko‘rsatilganidek o‘sib kelayotgan yosh avlodning iste’dodini har tomonlama kamol toptirish va madaniy saviyasini yuksaltirish, yoshlarimizning milliy va jahon musiqalari, tasviriy san’atining yuksak namunalari bilan keng bahramand bo‘lishi uchun zarur sharoitlar yaratish, boshlang‘ich musiqiy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, bolalar musiqa va san’at maktablarini rivojlantirish hamda zamonaviy moddiy-texnik bazasini shakllantirish, ularni musiqiy madaniyat va san’at sohasidagi yuqori malakali pedagog kadrlar va mutaxassislar bilan ta’minlash nazarda tutilgan [1].

Bugungi globallashuv davrida xalq cholg‘ularida ijrochilik omillariga xizmat qiluvchi ko‘p asrlik milliy musiqiy ta’lim an’analarini jahon tajribalari bilan ijodiy bog‘lashga (integratsiyalashga) asoslangan ta’lim jarayonining ichki mazmunining isloh qilinishi, o‘qitish metodikasining takomillashtirilishi hamda metodologik bazasining tubdan o‘zgarishida o‘z aksini topadi. Bunda asosiy e’tibor innovacion ishlanmalar, ilg‘or musiqiy pedagogik texnologiyalarni joriy etishga qaratilishi, ijrochilik masalalarida tajriba almashuvi, repertuarga e’tibor eng dolzarb va istiqbolli yo‘nalishlar qatoridan o‘rin olmoqda. Bu borada musiqa san’ati orqali shu soha bo‘yicha ta’lim-tarbiya bilan shug‘ullanuvchi ustoz-o‘qituvchilar yosh iste’dod egalariga g‘oyaviy etuklik va xalq chalg‘ularida ijro mahoratlarini o‘stirish masalalariga jiddiy e’tibor berishlari talab etiladi.

Yuqoridagi vazifalarni ijobiy tomondan amalga oshirishda musiqiy ta’lim va tarbiya muhim o‘rin tutadi. Chunki, yosh avlodga xalq musiqasi asosida ta’lim-tarbiya berish, musiqaning qay turlaridan boshlash, qanday o‘rganish, o‘zlashtirish usullari kabi masalalar o‘ta muhimdir. Shaxsning rivojlanish jarayoni – irsiyat, ya’ni biologik omil, ijtimoiy muxit, ta’lim tarbiya, shaxs faolligi hisoblansada, pedagogikada munozarali masaladir.

O‘quvchi yoshlarda musiqiy ta’limni shakllantirishning mazkur tarkibiy qirralari mexanizmi murakkab pedagogik jarayon bo‘lib, uni amalga oshirishda didaktika, tarbiya nazariyasi, ta’lim menejmentida olg‘a surilgan ilg‘or innovatsion g‘oyalarga tayangan holda ish ko‘rish talab etiladi. Ushbu jarayonda birinchi navbatda oila, ta’lim muassasalari, tegishli vazirlik va idoralar, fuqarolik jamiyati institutlari va faol ishtirok etishlari zarur bo‘ladi. Olib borilayotgan islohatlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiya qilish hamda turmushning barcha sohalarini

Liberalashtirish bo‘yicha ustuvor yonalishlarni amalga oshirish maqsadida rivojlangan, taraqqiy etgan jamiyatni qurish ishi bugungi kunda jadallik bilan borayotgan yosh iste’dodli, talantli avlodni kamol toptirish, ularni ma’naviy ahloqiy va ijtimoiy faol shaxs etib tarbiyalash muhim masalalardan biridir. San’at talim muassasalaridagi musiqa darslarining haqiqiy ta’lim-tarbiya vositasiga aylanishida musiqa fani o‘qituvchisidan yuksak pedagogik mahorat, iqtidor, talabchanlik hislatlari mujassam bo‘lishi talab etiladi.

Hozirgi kunda davlatimizda katta islohatlar amalga oshirilgan, bunday imkoniyatlarning yaratilishi, birinchidan, Qoraqalpoq musiqa san'ati, jumladan, xalq qo'shiqlari millatning ma'naviy-musiqiy boyligi hisoblanishi bilan birga, uning mazmunida milliy urf-odat va an'analar, milliy mentalitet o'z ifodasini topgan, shu sabab, Qoraqalpoq xalq musiqasi o'zining jozibadorligi, sokinligi bilan muhabbat uyg'atib, qoshiqchilik, cholg'uchilik, ijrochilikka doir bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi [4].

Ikkinchidan, musiqa san'ati asosida o'quvchi shaxsining estetik madaniyati, milliy g'urur va insoniylik tarbiyasi amalga oshiriladi. San'at ta'lim muassasalari ta'lim jarayoni rus, o'zbek tajik, turkman, qirg'iz, qozoq, va milliy qoraqalpoq xalq musiqalari asosida o'quvchi-yoshlarning estetik madaniyatini va insoniylik tarbiyasini shakllantirish, hususan san'at asarlarini his etish, ulardan ma'naviy zavq olish, go'zallikka intilish hislatlari tarbiyasida alohida ahamiyatga ega. Shu jihattan ham Qoraqalpoq xalq musiqa asarlari asosida o'quvchi-yoshlarga beriladigan musiqiy ta'lim jarayonini shakllantirish usullari, vositalarini aniqlash, pedagogik-psixologik imkoniyatlarni ochish zarurati alohida dolzarflik kasb etmoqda.

Chunki musiqiy ta'lim jarayonining oquvchilarda qoraqalpoq xalq musiqasiga oid nazariy va amaliy bilimlarni, badiiy-musiqiy, xalq qoshiqlari, milliy urf-odat va an'analar, milliy mentalitet, estetik tafakkurni shakllantirishda ahamiyat juda katta. Komil insonni tarbiyalash, eng avvala, mazkur jamiyatda yashayotgan kishilarning ma'naviy ahloqiy jihatdan etukligi va yuksak darajadagi aqliy salohiyatiga bog'liq. Sharq mutafakkirlari va qoraqalpoq milliy musiqasi san'ati namoyandalarining iqtidorli o'quvchi-yoshlarning musiqiy savodxonligini shakllantirish haqidagi pedagogik qarashlarni o'rganish, xalq qoshiqlari, jirov-baqshichilik san'atining tarbiyaviy ta'sirini o'quvchi-yoshlarning ongiga singdirish orqali eng yaxshi an'analarimiz va urf-odatlarimiz asosida yoshlarimizni vatanparvarlik, xalqparvarlik, milliy ba umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalashda alohida o'rin tutadi.

“Qoraqalpoq xalqining avloddan-avlodga o'tib qon-qoniga singib ketkan san'at turi jirov-baxshichilik yo'nalishidagi xalq ohanglari, nola qochirimlari va boshqa milliy bezaklarini tinglagan odam unga befarq bo'la olmaydi, balki bevosita unga ergashib, qo'shib kuylaydi natijada musiqa uni o'zining sehrli olamiga etaklab ketayotganligini qalban his qiladi. Bu esa, xalq qo'shiqlari faqat estetik joziba olami bo'libgina qolmay, ta'lim-tarbiyaning o'ziga hos katta quroli ekanligini bildiradi. Chunki inson his hayajonining zamirida ma'naviy-ahloqiy tushunchalar, hislar hulosalar yotadi. Xalq qo'shiqlari oquvchi-yoshlarda eng yaxshi insoniy fazilatlar: vatanparvarlik, mehnatga muhabbat, odomlarga ishonch, do'stlarga sadoqat tuyg'ulari va o'z-o'ziga nisbatan talabchanlikni shakllantiradi. Xalq qo'shiqlari oquvchilar uchun ilk tarbiya darsligi, ma'naviy-ahloqiy boyliklarning bitmas-tugalmas hazinasidir” [2].

Bu borada xalq mumtoz musiqalari asosida iqtidorli o'quvchi-yoshlarning musiqiy-estetik fazilatlarini shakllantirishga zamonaviy musiqiy texnologiyalar bilan ta'minlangan san'at ta'lim muassasalarining o'rni alohida hisoblanadi [3].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, O'rta Osiyo xalqlari ichida otadan bolaga milliy meros bo'lib kelayotgan bu - qoraqalpoq xalq og'zaki ijodidir. Undagi yuksak badiiy san'at, xalqona ohang bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Ikkinchi jihati shundaki, qoraqalpoq milliy musiqasiga butun jahon qiziqishi tobora ortib bormoqda. Bu esa milliy musiqada ta'lim tarbiyaga, aql-idrokga, insonparvarlikka yug'irilgan nasihatomuz she'rlar xalqning milliylikiga hos hususiyat ekanligidan dalolatdir. Chunki milliy musiqa san'ati barcha an'analarni o'z ichiga qamrab, o'zining yoqimli, ta'sirchan tuyg'ularni tug'dirishi bilan kimni bo'lsa ham erkin boshqarib, o'ziga boysindira olish qudratiga ega. Xalq musiqasi o'tmishni eslatib, tarixiy haqiqatni anglasa, xalq qo'shiqlari ajoyib ohangi bilan halollikka insonparvarlikka, elni sevishga chaqirib turgandek tuyiladi. Mazkur kuy-qosiqalar insonning ma'naviy boyligiga, o'sib-unishiga, odob-axloqiga qaratilishi bilan alohida bir dunyo hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev. «Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz» Toshkent. «O‘zbekiston» 2017-yil.
2. Shavkat Mirziyoyev. «Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston Davlatini birgalikda barpo etamiz». Toshkent. «O‘zbekiston». 2017-yil.
3. Yuldashev. «Ta’lim yangilanish yo‘lida». T.2000.
4. N.Nurmatov. «Muzika v shkole». T.1993.
5. R.Mavlonova, O. Turaeva, K. Xoliqberdiyev. «Pedagogika». Toshkent. «O‘qituvchi». 2001-y.
6. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan Dissertatsiya I. Moyanov (Nukus-2019)
7. Abdreymov M. B. QORAQALPOQ ZAMONAVIY MILLIY KINODAGI IZLANISHLAR XARAКTERI //Oriental Art and Culture. – 2021. – T. 2. – №. 4. – С. 44-49.
8. Abdreymov M. B. QORAQOLPOQ KINEMATOGRAFIYASIGA NAZAR: “TANKA” FILMI MISOLIDA //Интернаука. – 2020. – №. 16-4. – С. 49-50.
9. БЕКПОЛАТОВИЧ М. А. Ways of Formation of Karakalpakfilm in the Pre-independence Years //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – T. 7. – №. 4. – С. 1-3.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz